

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

INTERAKTIV INTELLEKTUAL ELEKTRON TA‘LIM RESURLARINI QO‘LLASH ORQLI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIGA KADRLAR TAYYORLASHNING SIFATINI OSHIRISH

**p.f.d., prof., Turakulov Olim Xolbo‘tayevich, Kayumov Oybek
Achilovich**

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali, Jizzax, O‘zbekiston, Director@jbnuu.uz

Kayumov Obid Achilovich

Jizzax SAMBHRAM universiteti magistranti, Jizzax, O‘zbekiston,
obidonline@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi oliy ta‘lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni tayyorlash jarayonida interaktiv intellektual elektron ta‘lim resursi yaratilish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta‘limning axborotlashuvi jarayonlariga sun‘iy intellektni keng tatbiq etish orqali ta‘lim sifatini oshirish.

Kalit so‘zlar: elektron pedagogika, e-learning, ijodiy kompetensiya, AI, kasbiy ijodkorlik, sun‘iy intellekt, topshiriqlarni differensiallash, topshiriqlarni integrallash.

Kirish

Dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida jamiyatning axborotlashuvi jarayonlariga sun‘iy intellektni keng tatbiq etish orqali yuqori natijalarga erishmoqda. Ta‘lim sifatini raqamli texnologiyalar asosida doimiy takomillashtirish bo‘yicha yirik loyihalarni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni tayyorlash jarayoniga interaktiv intellektual dasturiy vositalar, masofaviy ta‘lim shakllarini keng tatbiq etish, ochiq ta‘lim resurslari, aralash ta‘lim (online,/offline) texnologiyalarini rivojlantirishda intellektual elektron ta‘lim resurslaridan foydalanish dolzarb muammo sifatida qaralmoqda[1].

Uslubiyat. Ushbu ilmiy metodni, bizning tadqiqotimiz uchun qo‘llashning dolzarbligi shundan iboratki, model nazariya va voqeylik o‘rtasidagi bo‘g‘in rovida ishtirok etish mumkin[5]. Bundan tashqari modelni oldindan yaratish konseptual

g‘oyalarni ko‘rgazmali shaklda taqdim etish va resursni yaratish jarayoni barcha ishtirokchilarining (o‘qituvchilar, mutaxassislar, dasturiy taminot ishlab chiquvchilar) o‘zaro bir-birini tushunishlariga yordam beradi[4].

Modellashtirish esa pedagogik loyihalashning eng muhim bosqichi bo‘lib, unda nima bo‘lishi kerak bo‘lsa, shu haqida eng qisqa tafsilotni anglash faoliyati tushuniladi[3].

Interaktiv elektron ta‘lim resurs modelini ishlab chiqishda o‘qitish maqsadi va ta‘lim tamoyillari, ta‘limga yondashuv kabi tayanch tushunchalarga tayanildi[8].

1-rasm. Topshiriqni bo‘laklarga ajratish va natijalarni yig‘ish jarayoni.

2-rasm. Topshiriqlarni bo‘lamlarga ajratib, natijani jamlash algoritmi.

Algoritmik tillar va dasturlashga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash bo‘yicha faoliyat metodikada belgilangan maqsadlarga erishishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak[6]. Ta‘lim vositalari (ularning qatoriga bizning tadqiqotimizda ko‘rib chiqilayotgan elektron ta‘lim resurs ham kiradi) ta‘lim oluvchi (talaba) bajaradigan barcha harakatlar “Algoritmik tillar va dasturlash” o‘quv kursini o‘qitishda ko‘zda tutilgan maqsadga erishishga yordam beradigan tarzda konstruksiyalanishi kerak[7].

Ta‘lim oluvchi shaxsining individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish tamoyili elektron ta‘lim resursda quyidagi tarzda amalga oshiriladi: dastur chiziqli bo‘lmagan ko‘rinishda tashkil etilgan, topshiriqlar to‘plami va tarkibi, ma‘lumotnomali axborot, mashq qilish davomida ta‘lim oluvchiga beriladigan maslaxatlarning muvaffaqiyatliligi va bajarish tezligiga bog‘liq ravishda farqlanadi[2].

Natijalar

Tajriba-sinov ishlarini olib borishda olingan natijalar samaradorligini aniqlash maqsadida talabalarga kasbiy bilim va ko‘nikmalarini baholashda oliy ta‘lim muassasalarida nazorat guruhlarida erishilgan natijalar bir-biri bilan taqqoslandi.

No	Talaba soni	Birinchi qadamda bajargan talabalar	Topshiriqni bo‘lamlash natijasida	Ko‘rsatma yordamida bajarganlar	Topshiriqni umuman bajara olmaganlar
1	28	5	18	4	1
2	27	7	15	3	2
3	29	6	19	4	0
4	28	9	12	6	1
5	26	6	17	3	0
6	27	3	20	3	1
7	17	8	6	1	2
8	16	2	8	5	1
	198	46	115	29	8
		23,2 %	58 %	14,6	4,2 %

1-jadval. Talabalarni topshiriqlarni bajarish ko‘rsatkichlari.

Muhokama

Ushbu interaktiv intellektual elektron ta‘lim resursi sun‘iy intellektga asoslangan bo‘lib, talaba toki o‘rganmaguncha keyingi topshiriqqa o‘tmaydi. Topshiriq darajasini pasaytirib bo‘lamlarga ajratib bo‘laklarni taqdim etaveradi. Har bir bo‘lak ishlanganda uning natijasini saqlab, parallel bo‘lakni ishlashga imkon beradi. Parallel bo‘laklar

natijalari olingandan so‘ng yaxlit topshiriq qayta taqdim etiladi va natija olinadi. Bunday jarayon ko‘p vaqt talab etishi mumkin, lekin avtomatik tarzda n ta talaba parallel ishlashi mumkin. Shu bois vaqt va samaradorlik yuqori bo‘ladi. Dars jarayonida talaba auditoriyada savol berishiga imkon bo‘lmasligi mumkin, lekin elektron ta‘lim resursidan qayta qayta so‘rashi va o‘rganishi mumkin. Muammoga bag‘ishlangan adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, insonda ijodkorlikni shakllantirish tarbiyaning vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bois oliy ta‘limi muassasalari talabalarini mustaqil ta‘lim olishida mutahassislik ijodiyotini rivojlantirish dolzarb muammo hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Formation of informational educational environment. Turakulov O.X., JU Abduraxmanovich, EB Saydullayevich, ... Ilkogretim Online 20 (4)
2. Active Model of Ruling Education. O.X. Turakulov, Z.R. Axmedov, KK Hamzayev Eastern European Scientific Journal
3. Kayumov O.A., Efficiency of Using Smart Technologies in Teaching Technical Sciences in Higher Educational Institutions. Middle european scientific bulletin. Volume 17, October 2021, Pages 133-137.
4. Development of Professional Creativity of Professional Teachers in Professional Courses on The Basis of E-Pedagogy Principle S.K. Pozilova, M.T Мирсалиева, O.A. Kayumov Proceedings of the 8th International Conference on Education and Training
5. Scientific and theoretical basis of development and introduction of innovative methods in inclusive education. A.A. Rustamovich, Kayumov O.A., Ulug‘murodov Shoh Abbos Baxodirovich, Universum: психология и образование, 46-48
6. Interaktiv intellektual elektron ta‘lim resursini yaratish orqli talabalarning mustaqil ishini tashkillashtirish. O.A. Kayumov Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish.
7. Interaktiv intellektual elektron ta‘lim resursidan o‘quv va mustaqil ish jarayonlarida foydalanish metodikasi. O.A. Kayumov, research and education 1 (2), 14-21
8. Model of creating interactive intellectual electronic education resources. O.A.Kayumov, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12 (4), 464-469